

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОМБИНИРОВАННОЙ АУТОДЕРМОПЛАСТИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БИОСИНТЕТИЧЕСКОГО РАНЕВОГО ПОКРЫТИЯ «БИОКОЛ» И «ПАРАПРАН» У БОЛЬНЫХ С ГЛУБОКИМИ ОЖОГАМИ

ГИЗАТУЛЛИНА КАРИНА АЛЬБЕРТОВНА

Студентка педиатрического факультета Андижанского государственного медицинского института

Научный руководитель д.м.н., проф.- САЛАХИДДИНОВ К.З.
Андижан, Узбекистан

Аннотация: Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности комбинированной аутодермопластики с использованием современного биосинтетического покрытия «Биокол» и сетчатой атравматической повязки «Парапран» у пациентов с глубокими ожогами III Б степени. В работе проанализированы клинические данные 38 больных. Проведён сравнительный анализ эффективности использования раневых покрытий. Изучено влияние указанных покрытий на течение раневого процесса, сроки заживления и общее состояние ожоговой поверхности. Полученные данные свидетельствуют о высокой клинической эффективности применения данных материалов, что проявляется в создании оптимальных условий для ауторегенерации тканей, снижении риска инфицирования и ускорении репаративных процессов. Использование «Биокола» и «Парапрана» в постоперационном периоде комбинированной аутодермопластики позволяет значительно повысить качество лечения пациентов с тяжёлыми ожогами.

Ключевые слова: глубокие ожоги III Б степени, аутодермопластика, биосинтетическое раневое покрытие, Парапран, Биокол, раневой процесс.

В исследовании были включены 38 пациентов с термическими ожогами, которым была выполнена предварительная хирургическая обработка ран и комбинированная аутодермопластика (КАДП) с использованием сетчатого перфорированного кожного лоскута 1:4 и раневого покрытия «Биокол». Критериями включения являлись наличие термических ожогов III Б степени, отсутствие сопутствующих тяжелых заболеваний, способных повлиять на регенерацию тканей. Были исключены пациенты с выраженными признаками сепсиса на момент госпитализации и нарушениями свертываемости крови. 38 пациентов, соответствующие данным критериям, были разделены на 2 группы: в первую группу входило 20 пациентов, которым была произведена комбинированная аутодермопластика с использованием сетчатого перфорированного кожного лоскута 1:4 и раневого покрытия «Биокол», из которых по площади глубоких ожогов у 15 пациентов площадь ожога составляла от 5 до 20 % и у 5 пациентов от 20 до 28% поверхности тела; во вторую группу 18 пациентов, которым была произведена комбинированная аутодермопластика с кожным лоскутом перфорированным 1:4 и применением раневого покрытия «Парапран», из которых у 15 пациентов площадь ожога составляла от 5 до 25 % и у 3 пациентов от 25 до 30% поверхности тела.

После подготовки (проведенной первичной хирургической обработки ран под общим обезболиванием), проводилась хирургическая некрэктомия (ХН) и тангенциальное иссечение гранулирующих ран для дальнейшей аутодермопластики. Хирургическая некрэктомия разделялась по сроку на первичную и отсроченную в зависимости от наличия воспалительных процессов в области ожоговых ран. Первичная ХН проводилась на 2 сутки после травмы, отсроченные на 8 день. У 14 больных проводилась отсроченная хирургическая некрэктомия (ОХН) на 8-15 сутки, у 22 пациентов на 15-27 сутки и у 2 на 30 сутки. У данных двух пациентов основанием поздней некрэктомии являлись тяжелое общее состояние, углубление ожогов, позднее поступление в стационар. Для дальнейшей аутодермопластики проводился

анализ готовности ран. В критерии данного анализа входили такие клинические показатели, как внешний вид раны (ровное дно, отсутствие некротических фокусов), внешний вид грануляций (зрелые, мелкозернистые красные или ярко-розовые), отсутствие гнойного отделяемого из раны, высокая адгезивная способность грануляций (хорошее прилипание к ране перевязочных материалов и аутодермотрансплантатов). С целью создания оптимальных условий для регенерации на область аутодермопластики в 1 группе укладывали пленку «Биокол», во 2 раневое покрытие «Парапран», которые в последующем закрывались многослойными стерильными марлевыми повязками. Перевязка выполнялась на 2-3 сутки после операции, при наличии скопления раневого отделяемого под раневым покрытием «Биокол» или «Парапран», последни заменялся на новые, с последующей антисептической обработкой раневой поверхности.

Эффективность лечения оценивалась на основании клинических данных, лабораторных показателей крови, результатов цитологического и микробиологического анализа ран в динамике. Бактериологическое исследование было проведено до и после операции. В посевах с поверхности ожоговых ран у пациентов 1 и 2 групп превалировал золотистый стафилококк в 29,5 % и 61,5% соответственно. У 4 пациентов 1 группы и у 6 пациентов 2 группы в посевах обнаружена синегнойная палочка. С поверхности ожоговых ран высевались почти одинаковые виды возбудителей и отмечался их обильный рост. Из отличий в сравниваемых группах являлся лишь *St. Epidermidis*, в 1 группе рост этого вида встречался у 9 (40,9%) пациентов, во 2 группе у 6 (30%) пациентов. К 10–12 дню у большинства больных преобладала регенераторная цитограмма, а микрофлора была либо полностью отсутствующей, либо представлена единичными колониями. Цитологически отмечено увеличение содержания лимфоцитов, макрофагов и незначительное уменьшение нейтрофилов, что указывает на снижение воспалительной реакции и усиление процессов фагоцитоза.

Применение биосинтетических раневых покрытий «Биокол» и «Парапран» в комплексе с хирургической некрэктомией и аутодермопластикой способствует быстрому заживлению, снижает риск микробной контаминации и частоту раневых осложнений. Особенно выраженный положительный эффект отмечен при использовании покрытия «Биокол», обеспечивающего лучшие условия для фиксации трансплантата и регенерации тканей, обладающей хорошей проницаемостью- обеспечивает дыхание тканей; биосовместимостью- не вызывает раздражения, аллергии; гидрофильностью-поддержание влажной среды раневой поверхности; защита от механических воздействий и т.д..

Использование указанных материалов показало высокую клиническую эффективность и может рассматриваться как перспективное направление в лечении тяжёлых термических поражений кожи в комбустиологии.